

A criminalização da interposição fraudulenta como instrumento para o combate às fraudes no comércio exterior

The criminalization of fraudulent interposition as an instrument to fight fraud in foreign trade

Thiago Spengler

Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – RFB. Especialista em Direito Aduaneiro e Comércio Exterior pela Universidade Católica de Brasília (UCB, 2022). Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS, 1999). Foi chefe da Divisão de Fiscalização Aduaneira (Difia) nos períodos de 2016/2018 e 2024/2025.

RESUMO

A interposição fraudulenta é um problema crescente no Brasil e que aflige não apenas a Aduana e os Tributos Internos, mas áreas tão distintas quanto o Direito Trabalhista, o Direito Comercial e até mesmo o Direito de Família. No âmbito aduaneiro, os instrumentos para seu combate estão se mostrando insuficientes. Ao mesmo tempo, a constituição fraudulenta de pessoas jurídicas com a utilização de sócios “laranjas” tem aumentado vertiginosamente, na esteira da simplificação – legítima, diga-se de passagem – do processo de formalização das atividades empresariais. A busca de um instrumento mais contundente para o combate à interposição deve, assim, atacar o uso fraudulento de tais facilidades, sem impactar os cidadãos de boa-fé. Para tanto, é necessário primeiramente determinar expressamente um conceito de interposição fraudulenta, válido para todas as áreas do Direito, em especial o Direito Penal. Diferenciando-se os conceitos de ocultação e interposição, chega-se à definição do que vem a ser a ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas. Adotando-se como paradigma a Lei nº 9.613/1998, que forma o núcleo do sistema de combate aos crimes de lavagem de dinheiro, e estabelecendo o bem jurídico a ser tutelado – a Confiança –, um novo tipo penal pode então ser proposto: o crime de Interposição Fraudulenta de Pessoas. Os aspectos mais relevantes da proposta são avaliados: núcleo infracional e demais elementos necessários para caracterização do crime; autoria; hipóteses de agravamento; penas cominadas. Por fim, são feitas algumas considerações quanto às implicações do novo tipo penal proposto nas atividades de combate às fraudes no comércio exterior.

Palavras-chave: Interposição fraudulenta. Comércio exterior. Lavagem de dinheiro. Bem jurídico. Criminalização.

ABSTRACT

Fraudulent interposition is a growing problem in Brazil, affecting not only Customs and Internal Revenue, but also areas as distinct as Labor Law, Commercial Law, and even Family Law. In the customs sphere, the instruments for tackling it are proving to be insufficient. At the same time, the fraudulent establishment of legal entities with the use of “straw men” has increased dramatically, in the wake of the simplification – legitimate, by the way – of the process of formalizing business activities. The search for a more forceful instrument to combat interposition must, therefore, attack the fraudulent use of such provisions, without impacting law-abiding citizens. To this end, it is first necessary to expressly determine a concept of fraudulent interposition, valid for all areas of Law, especially Criminal Law. By differentiating the concepts of concealment and interposition, one arrives at the definition of what is concealment through fraudulent interposition of persons. Adopting as a paradigm the Law nº 9.613/1998, which forms the core of the system for combating money laundering crimes, and establishing the legal interest to be protected – Trust –, a new type of criminal offense can then be proposed: the crime of Fraudulent Interposition of Persons. The most relevant aspects of the proposal are evaluated: the core offense and other elements necessary to characterize the crime; authorship; aggravating circumstances; and prescribed penalties. Finally, some considerations are made regarding the implications of the new proposed criminal offense on the activities of combating fraud in foreign trade.

Keywords: Fraudulent interposition. Foreign trade. Money laundering. Legal interest. Criminalization.

1 | Introdução

Dentre as fraudes mais cometidas contra a Aduana brasileira, está a ocultação dos reais beneficiários das operações de comércio exterior. A gravidade de tal prática foi reconhecida tanto pelos legisladores, que há anos positivaram penalidades como a pena de perdimento das mercadorias e a multa por cessão de nome, quanto pelo Poder Judiciário, que vem majoritariamente referendando a atuação da Aduana no combate à ocultação.

Ocorre que a interposição fraudulenta, expressão pela qual a ocultação dos reais beneficiários é mais conhecida, não só continua afligindo as autoridades aduaneiras, que veem os casos de ocultação se multiplicarem a despeito dos seus esforços de fiscalização, como também se mostra uma realidade presente em outros domínios. De fato, no âmbito dos tributos internos é crescente a quantidade de casos de fraude tributária que se utilizam das chamadas “noteiras”, que nada mais são que empresas fictícias que têm seus quadros societários compostos por interpostas pessoas, de forma a ocultar os verdadeiros responsáveis perante os olhos das autoridades tributárias. Esse fenômeno também se manifesta na execução fiscal, onde pululam casos da chamada “blindagem patrimonial”, e em áreas como o Direito Trabalhista, Direito Comercial e até mesmo o Direito de Família, em que os verdadeiros beneficiários das relações jurídicas de interesse (patrões, clientes, fornecedores, cônjuges etc.) permanecem ocultos mediante a interposição de pessoas, sejam naturais (“laranjas”, “testas-de-ferro”) ou jurídicas (“empresas de fachada”, “empresas-fantasmas”).

O presente artigo trabalha com a hipótese de que a criminalização da interposição fraudulenta, mediante a criação de um tipo penal específico, seria um poderoso instrumento no combate a esse fenômeno.

O artigo inicia por uma revisão bibliográfica e doutrinária com o objetivo de caracterizar de forma adequada o fenômeno da interposição fraudulenta, com destaque para sua ocorrência no âmbito aduaneiro. Em seguida, são avaliadas algumas iniciativas de simplificação dos processos de registro de pessoas jurídicas e suas repercussões no que concerne ao combate à interposição fraudulenta. Desenvolve-se então um conceito preciso e abrangente de interposição fraudulenta, de forma a superar as atuais definições pouco claras e limitadas à legislação aduaneira.

Também é feita revisão bibliográfica e doutrinária a respeito do combate à lavagem de dinheiro, pois considera-se haver grande similitude entre a criminalização da lavagem de dinheiro e a criminalização da interposição fraudulenta que ora se propõe – ambas as práticas podem ser chamadas de “crimes meios”, cuja punição permite alcançar criminosos em situações em que a comprovação dos “crimes finalísticos” se mostra deveras difícil, quando não impossível.

O objetivo final do trabalho é propor a redação de um novo tipo penal que proscruva a prática da interposição fraudulenta, com o devido cuidado de diferenciar os agentes que organizam e se beneficiam dos esquemas de interposição das pessoas que são por eles interpostas. No caso dessas últimas, igualmente deve ser diferenciada a situação daquelas que tenham participado de forma intencional ou consciente dos esquemas de interposição (“testas de ferro”) daquelas que tenham sido utilizadas de forma inadvertida ou mesmo sem seu conhecimento (“laranjas”). O bem jurídico a ser tutelado – a Confiança – também é objeto de análise, e os principais aspectos do tipo penal proposto são explorados, inclusive com a avaliação de possíveis impactos do novo tipo penal nas atividades de fiscalização aduaneira.

2 | O Fenômeno da interposição fraudulenta

2.1 | A Interposição fraudulenta no âmbito aduaneiro

Entre as atividades que mais demandam a atenção dos auditores-fiscais que atuam na Aduana está o combate às fraudes no comércio exterior, entre as quais destaca-se a chamada “interposição fraudulenta de terceiros”. Essa expressão foi incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei nº 10.637/2002, que inseriu o inciso V e o § 2º no artigo 23 do Decreto-Lei nº 1.455/1976.

Apesar de positivada, a interposição fraudulenta não foi propriamente definida pelos dispositivos citados. Ocorre que o núcleo da infração reside nas expressões “ocultação” e “mediante fraude ou simulação”, ao passo que o aposto “inclusive a interposição fraudulenta de terceiros” pouco agrega à definição da infração além de sua denominação (TREVISAN, 2020, p. 205).

Na ausência de uma conceituação clara, pode-se dizer que **ocorre a interposição fraudulenta de terceiros quando o real interessado em uma operação de comércio exterior é ocultado por outra pessoa mediante alguma espécie de fraude**. Essa ocultação pode ocorrer em razão dos mais variados objetivos: ocultar-se da relação obrigacional tributária; burlar os controles de habilitação para operar no comércio exterior; sub ou superfaturar importações e exportações; quebrar a cadeia de incidência do IPI; blindar patrimônio; “lavar” dinheiro; simular importação por entidade isenta. A lista é virtualmente infinita e, conforme aponta Fernandes (2018, p. 290), é por isso que se busca combater os meios de execução – a ocultação mediante fraude ou simulação – e não propriamente os resultados obtidos com a ocultação.

Ainda que a infração da interposição fraudulenta tenha sido positivada apenas em 2002, já havia alguns anos que a Aduana tentava combater a utilização de interpostas pessoas para ocultar os verdadeiros responsáveis pelas operações de comércio exterior (ABUD, 2013, p. 67). Com a criação de um instrumento específico para esse fim, o combate à interposição fraudulenta foi fortalecido e expandido para todas as unidades aduaneiras do país.

Na medida em que a Aduana passava a combater de maneira mais consistente esse tipo de infração, os fraudadores passaram a renovar seus métodos. Trevisan (2020, p. 222) aponta precisamente que “assim como o fisco aprendia a detectar mais facilmente as práticas de ‘interposição fraudulenta’, os infratores também sofisticavam os métodos de dissuasão, e aprendiam, por tentativa e erro, com as fiscalizações efetuadas”.

O que se percebe, passados mais de 20 anos do início do combate à interposição fraudulenta, é que, por mais que a Aduana aprimore o seu trabalho e consiga atacar fraudes cada vez mais estruturadas, a prática da interposição fraudulenta continua acontecendo em uma escala bastante considerável. Entre as causas desse comportamento está a natureza das penalidades aplicáveis.

Quando as penalidades aplicáveis são de natureza pecuniária, como no caso da multa substitutiva ao perdimento e da multa por cessão de nome, elas são constituídas e julgadas conforme previsto no Decreto nº 70.235/1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF), o que as coloca junto com os créditos tributários em um

contencioso administrativo que, em média, leva aproximadamente 9 anos para ser concluído (IJF, 2022, p. 30-31). Some-se a isso o fato de que aplicar penalidades pecuniárias às interpostas pessoas beira o inócuo (TREVISAN, 2020, p. 217). Por sua vez, o perdimento aplicado em relação a mercadorias retidas antes do desembaraço acaba igualmente se mostrando insuficiente para os fins de interromper de forma definitiva as fraudes, tendo em vista que cada carga deve ser tratada individualmente, o que tornaria necessária a atuação de uma quantidade considerável (e atualmente indisponível¹) de auditores-fiscais para fiscalizar, reter e eventualmente levar a perdimento todas as cargas de todas as empresas para as quais sejam constatados fortes indícios de interposição fraudulenta.

A conclusão é que **as penalidades atualmente existentes estão se mostrando insuficientes para o combate à interposição fraudulenta**.

Os prejuízos para o país são imensos. Mercadorias contrafeitas, subfaturadas, sem autorização de anuentes que regulam importantes questões de saúde pública, meio-ambiente, segurança pública: todas elas têm encontrado na interposição fraudulenta um meio eficaz de burlar os controles aduaneiros. É necessário buscar alternativas para dar maior efetividade ao combate às fraudes aduaneiras, especialmente considerando-se o nível de estruturação de muitos dos esquemas desvendados mais recentemente.

¹ “(...) em 2013 o país tinha 4.468 servidores, entre Auditores-Fiscais e analistas, mas, ao longo de sete anos, a queda na presença ostensiva de agentes públicos foi vertiginosa, chegando, em 2020, a 2.650 nas unidades aduaneiras do país” (grifou-se). (SINDIFISCO NACIONAL, 2022)

2.2 | Repercussões indesejadas da simplificação do registro de pessoas jurídicas

Até alguns anos atrás, a abertura de uma empresa no Brasil era atividade complexa e demorada. Envolveria a autorização de vários órgãos públicos federais, estaduais e municipais, com múltiplas inscrições, licenças e vistorias, num processo que durava, em média, 107 dias (DUARTE, 2014).

Para atacar esse problema, melhorar o ambiente de negócios e facilitar a vida do empreendedor no Brasil,

em 2007 foi criada a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), por meio da Lei nº 11.598/2007. No seu site oficial, consta que o tempo médio nacional para abertura de empresas no mês de julho de 2025 foi de **apenas 1 dia e 6 horas** (GOVERNO FEDERAL, 2025b)!

Outra iniciativa de muito êxito, essa voltada para a formalização de pequenos negócios, foi a criação do Microempreendedor Individual, o MEI. Criado pela Lei Complementar nº 128/2008, o MEI permite que profissionais autônomos possam registrar seu negócio, obter CNPJ, e garantir benefícios como aposentadoria e auxílio-maternidade. Em 16/08/2025, o total de empresas enquadradas como MEI no Brasil era de **impressionantes 16.437.469!** (GOVERNO FEDERAL, 2025a).

Todo esse esforço para melhorar o ambiente de negócios demonstra, na prática, uma nova orientação do Estado brasileiro, nas suas três esferas, no sentido de mudar a relação não apenas entre Fisco e contribuintes ou Aduana e intervenientes no comércio exterior, mas entre o Estado e os cidadãos de uma maneira mais ampla. A Redesim e o MEI são prova que o Estado vem dando o primeiro passo (ROCHA, 2020, p. 77) para melhorar a relação Estado-cidadão. **E dado o primeiro passo pelo Estado, é razoável esperar que o próximo seja dado por parte dos cidadãos.** Esse passo consiste em reconhecer que a maior confiança por parte do Estado em relação aos cidadãos, ao assumir que eles agem de boa-fé, deve ser correspondida pela maior confiança por parte dos cidadãos em que o Estado, ao utilizar toda a força da lei, o fará apenas se e quando essa confiança for quebrada – por exemplo, quando forem praticados atos de má-fé.

Essa nova dinâmica– mútuas concessões e incremento crescente na confiança entre as partes – vem sendo adotada na Aduana em vários momentos de sua história recente, entre os quais vale destacar o caso da habilitação para atuar no comércio exterior, que corresponde ao processo de registro dos importadores e exportadores junto à RFB. A atual IN RFB nº 1.984/2020 veio consolidar o processo de simplificação e automatização de concessão da habilitação que havia se iniciado alguns anos antes² ao mesmo tempo em que trata de forma clara e objetiva sobre a revisão de ofício de habilitação e as hipóteses de desabilitação do declarante de mercadorias. De um lado, mais facilidade para os intervenientes de boa-fé; de outro, mais

instrumentos para a Aduana coibir aqueles que atuam de forma fraudulenta.

Entretanto, o que se percebe é que a crescente facilidade no registro de empresas e na sua habilitação para operar no comércio exterior tem sido utilizada por pessoas de má-fé para a prática continuada de fraudes das mais variadas espécies. Assim, se antes uma empresa demorava para ser constituída e habilitada, e igualmente demorava para ser “abandonada”, atualmente o que se verifica é que há empresas que atuam no comércio exterior apenas em uma ou duas operações antes de serem descartadas, sendo então substituídas por novas empresas que são facilmente constituídas e habilitadas para dar continuidade ao esquema fraudulento. Trata-se de um fenômeno razoavelmente novo, a “pulverização da interposição fraudulenta”, o qual é potencializado pela facilidade na abertura e habilitação de empresas.

Não se está com isso alegando que os avanços obtidos com a Redesim, o MEI e o novo modelo de habilitação devam ser revistos. O problema não deve ser atacado pelo viés da revisão dos mecanismos simplificados de registro que beneficiam milhões de empreendedores no país, pois isso seria um retrocesso em relação ao que já se evoluiu na relação Estado-cidadão. O objetivo deve ser o de criar condições para o efetivo combate ao uso espúrio desses mecanismos, isto é, quando for constatado que foram utilizados para a prática de fraudes.

O combate às fraudes em âmbito estritamente administrativo, mediante a aplicação de penalidades pecuniárias e da pena de perdimento, não tem se mostrado suficiente. Não há, hoje, qualquer tipo de penalidade aduaneira ou tributária direcionada às pessoas físicas que organizam, estruturam, executam e se beneficiam de esquemas fraudulentos baseados na interposição de pessoas. No âmbito penal, exceto nos casos em que seja caracterizada a lavagem de dinheiro, a situação é a mesma.

A interposição fraudulenta de pessoas é um problema que desborda do Direito Aduaneiro e do Direito Tributário (TREVISAN, 2020, p. 205). O desafio é encontrar um novo instrumento que permita atuar de forma mais dura em face das pessoas físicas responsáveis por esse tipo de fraude, que se utilizam das facilidades que hoje existem na legislação para a abertura e formalização das atividades empresariais,

sem que isso resulte em prejuízos para a grande maioria dos cidadãos que atuam dentro da Lei.

² Entre 2019 e 2024, a quantidade de habilitações concedidas de forma automática por meio do sistema Habilita, que faz parte do Portal Único do Comércio Exterior, passou de 63,96% para 90,39%. (RFB, 2024, p. 54)

2.3 | Um (novo) conceito, mais preciso e abrangente

No âmbito do Direito Aduaneiro, foi o esforço hermenêutico de doutrinadores, refletido na jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário, que logrou atingir um consenso a respeito da identidade entre os conceitos de interposição fraudulenta e ocultação dos reais responsáveis por operações de comércio exterior. Entretanto, o presente artigo tem por objetivo construir uma alternativa de penalidade mais gravosa no âmbito do Direito Penal para esse tipo de ilícito. Logo, é fundamental que haja uma definição clara do que vem a ser interposição fraudulenta de pessoas, motivo pelo qual a primeira pergunta a ser respondida é se os conceitos de ocultação e interposição são realmente sinônimos.

O que se defende neste artigo é que os termos “ocultação” e “interposição” não correspondem ao mesmo conceito, e sequer estão relacionados entre si por qualquer ideia de subordinação (por exemplo, um representando um gênero e outro uma espécie desse gênero). Importante dizer que essa divergência se manifesta especialmente quando se ultrapassa os limites da seara aduaneira, o que se faz necessário quando o que se propõe é a criação de um tipo penal que, além de ser aplicável às infrações cometidas nas operações de comércio exterior, também o seja em qualquer outra área do Direito que não apenas o Direito Aduaneiro.

Inicia-se a empreitada a partir da definição dada pelo Dicionário Houaiss (2001, p. 2049) aos termos “ocultação” e “ocultar”:

Ocultação: ato ou efeito de ocultar(-se); encobrimento; ação ou resultado de dissimular, disfarçar.

Ocultar: não (se) deixar ver; encobrir(-se), esconder(-se); não revelar, não demonstrar; disfarçar, dissimular; deixar de mencionar ou de descrever, nos casos em que a lei exige a menção ou a descrição; sonegar.

Abud (2013, p. 88) não dista da definição dicionarística ao afirmar que “ocultar deve ser compreendido como a ação de esconder ou de encobrir alguma coisa aos olhos ou conhecimento de outrem, a fim de que não seja vista ou reconhecida”.

Sem maiores dificuldades, pode-se concluir que **ocultar significa esconder algo ou alguém de forma voluntária**. É um ato que pode ser comissivo ou omissivo, mas que não necessariamente é praticado de má-fé.

Segue-se com a definição de Houaiss (2001, p. 1636 e 2201) para os termos “interposição”, “interpor” e “interposto” e para as expressões “interposição de pessoa”, “interposta pessoa” e “pessoa interposta”:

Interposição: ato ou efeito de interpor(-se).

Interpor: colocar(-se) [coisa ou pessoa] entre duas outras; intervir como mediador; apresentar(-se) como obstáculo.

Interposto: que se interpôs; posto de permeio; que serve de intermediário.

Interposição de pessoa: substituição intencional por terceiro, num processo simulatório, do verdadeiro interessado num ato jurídico.

Interposta pessoa: pessoa que se interpõe em negócio de outrem para realizá-lo em substituição a quem estava encarregado de fazê-lo; presta-nome ('testa-de-ferro'); um terceiro, outra pessoa.

Pessoa interposta: intermediário em um negócio; mediador; presta-nome ('testa-de-ferro').

Conclui-se então que **interpor pessoa significa colocar alguém (a interposta pessoa) entre duas outras para que atue como intermediária na realização de um negócio ou ato jurídico**. A intermediação pode se dar por meio da substituição de uma das pessoas interessadas na relação jurídica que se estabelece. A interposição é um ato comissivo que, assim como no caso da ocultação, não necessariamente é praticado de má-fé.

O que se vê é que interposição e ocultação são conceitos distintos. Consequentemente, **é possível que ocorra ocultação sem interposição, bem como é possível que ocorra interposição sem ocultação**.

Um exemplo de ocultação sem interposição, legalmente previsto, é o da sociedade em conta de participação (SCP). Esse tipo de sociedade não personificada está

previsto nos artigos 991 a 996 da Lei nº 10.406/2002 – Código Civil (CC). Pelo fato de não se responsabilizar perante terceiros, o sócio participante é também chamado de “sócio oculto”. De fato, aos olhos do mundo e para todos os efeitos, há apenas o sócio ostensivo. A ocultação dos sócios participantes de uma SCP, porém, não se dá pela interposição de quem quer que seja. Não há qualquer pessoa que seja interposta – colocada no lugar – que faça as vezes desses sócios frente a terceiros: a sociedade é representada apenas pelo sócio ostensivo, que é também parte da sociedade em questão, e não mero intermediário ou mandatário dos sócios participantes. Os sócios participantes fazem parte da sociedade, mas, por expressa previsão legal, simplesmente não são de conhecimento público – estão ocultos.

Da mesma forma, a interposição pode acontecer sem a ocultação de qualquer pessoa, como ocorre nas modalidades de importação por conta e ordem de terceiros e por encomenda, atualmente disciplinadas pela IN RFB nº 1.861/2018. Nesse tipo de importação, existe uma interposta pessoa jurídica, que é quem promove a importação, declarando-a em seu nome, ao passo que o adquirente por conta e ordem ou o encomendante predeterminado, conforme o caso, não estão ocultos da operação. Pelo contrário, a própria regulamentação dessas modalidades determina que eles sejam devidamente identificados na declaração de importação. Ou seja, trata-se de uma interposição onde não existe fraude e não existe ocultação.

Outro conceito fundamental para a proposição de um novo tipo penal a fim de coibir a interposição fraudulenta é justamente o conceito de fraude. Houaiss (2001, p. 1388) define assim os termos “fraudulento” e “fraude”:

Fraudulento: efetuado por meio de fraude; que obra com fraude; inclinado à fraude.

Fraude: qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar alguém, ou de não cumprir determinado dever; logro; falsificação de marcas ou produtos industriais, de documentos etc; introdução clandestina de mercadorias estrangeiras sem o pagamento dos devidos tributos à alfândega; contrabando.

O termo “fraude” compõe, juntamente com o termo “simulação”, o tipo infracional da interposição fraudulenta no âmbito aduaneiro. A própria menção dos dois em separado já indica que, em princípio, são

conceitos diferentes. Retome-se então Houaiss (2001, p. 2575), que define “simulação” e “simular” da seguinte forma:

Simulação: ação ou efeito de simular; falta de correspondência com a verdade; fingimento, disfarce, dissimulação; ... falsidade; ... declaração fictícia da vontade de uma ou ambas as partes, visando fugir de determinado imperativo legal; ...

Simular: fazer parecer real (o que por si não é); ... ocultar intenção; ...

No caso da simulação, destaca-se o conceito positivado pelo Código Civil:

Art. 167.

(...) § 1º Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

(...) (grifou-se)

Na doutrina, todavia, não só a conceituação, mas mesmo a diferenciação entre fraude e simulação é bastante conturbada. No caso da interposição fraudulenta, tanto Trevisan (2020, p. 203-204) quanto Sehn (2021, p. 450-451) evitam traçar linhas rigorosas e definitivas entre os dois conceitos. Essa abordagem dos dois renomados aduaneiristas é a que se adota neste artigo. Contudo, nas situações em que haja a necessidade de escolher um ou outro termo – por exemplo, para nomear o tipo penal proposto ou para designar os comportamentos dolosos em seu conjunto – será utilizado o termo “fraude” e seu derivado “fraudulento/a”.

Os três conceitos essenciais estão agora estabelecidos: Interposição, Ocultação e Fraude. A intersecção entre eles permite identificar, ao menos em teoria, situações em que nem toda ocultação mediante interposição é fraudulenta, nem toda interposição fraudulenta busca ocultar alguma pessoa, e nem toda ocultação fraudulenta se dá por meio de interposição. O gráfico abaixo evidencia essas várias áreas de intersecção, para as quais são dados exemplos logo em seguida:

Figura 1 – Apresentação gráfica da intersecção dos conceitos de Interposição, Ocultação e Fraude.

As áreas 1 e 2 correspondem, respectivamente, às situações de interposição sem fraude e sem ocultação (e.g. importações indiretas) e de ocultação sem fraude e sem interposição (e.g. sociedades em contas de participação), já abordadas em parágrafos precedentes.

A área 3 – fraude sem interposição e sem ocultação – corresponde a um conjunto bastante amplo de comportamento ilícitos. Um exemplo bem conhecido na Aduana é o subfaturamento mediante falsidade ideológica da fatura, que se materializa mediante a inserção de informações falsas na fatura comercial emitida pelo exportador. O valor das mercadorias importadas é reduzido de forma artificial na documentação da operação de comércio exterior, e a declaração de importação é registrada com valores menores dos que os efetivamente praticados, reduzindo a base de cálculo dos tributos devidos. O cometimento dessa fraude se dá sem necessidade de interpor ou ocultar qualquer pessoa.

A área 4 corresponde à ocultação mediante interposição, sem fraude. Exemplo dessa possibilidade seria a declaração de uma operação de importação por conta e ordem que, inadvertidamente, fosse registrada como por conta própria do importador, sem a indicação do adquirente no campo próprio da DI. Ou seja, seria um caso de mero erro formal, que poderia ser comprovado, por exemplo, mediante a apresentação dos documentos relativos à transação comercial que atestassem que a operação se deu efetivamente por conta e ordem do adquirente, sem qualquer elemento de fraude.

A área 5 corresponde à interposição fraudulenta, sem ocultação. É o caso, por exemplo, dos planejamentos tributários abusivos em que se utilizam as denominadas “empresas-veículo”. Essas empresas são criações fraudulentas, que não tem existência de fato, e que são

introduzidas – interpostas, portanto – em atos jurídicos relativos a reorganizações societárias que envolvem duas outras empresas, para fins de obtenção de ganhos tributários indevidos. Nenhuma das empresas envolvidas é ocultada pela empresa-veículo, mas sua interposição nos atos de reorganização societária é essencial na construção contábil e jurídica do planejamento abusivo. A empresa que se beneficia da interposição não está oculta. É uma fraude, mediante utilização de uma interposta pessoa fictícia, sem que haja ocultação.

A área 6 corresponde à ocultação fraudulenta, sem interposição. Trata-se de hipótese difícil de conceber à primeira vista, mas que pode ocorrer em pelo menos uma situação, que se encontra tipificada na Lei nº 10.833/2003. Com o fito de coibir o contrabando e o descaminho realizados por meio de ônibus de “turismo”, o art. 75 penaliza o transportador que deixar de identificar o proprietário ou possuidor de bagagem que, de acordo com o art. 74, deveria ter sido identificada. Sem a identificação, o proprietário da mercadoria fica oculto, dificultando a persecução penal nos casos de tráfico de drogas e armas, por exemplo. É evidente que o transportador possui algum meio de controle para identificar quais passageiros são proprietários de quais bagagens. A não identificação configura, dessa forma, uma ocultação por omissão intencional, dolosa – logo, fraudulenta – de informação exigida pela legislação. A ocultação é fraudulenta, mas não se dá por meio de interposição de pessoa.

Por fim, a área 7 é a que interessa para os fins deste artigo. Ela resulta da intersecção simultânea dos três conceitos essenciais tratados neste subtópico – Interposição, Ocultação e Fraude – e, por esse motivo, passa a ser denominada de **ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas**. Ela corresponde aos casos em que uma pessoa, física ou jurídica, é interposta de forma a ocultar um terceiro mediante um comportamento fraudulento. Ou dito de outra forma, é quando a interposição é praticada 1) com a finalidade de ocultar a pessoa verdadeiramente interessada em determinado ato jurídico ou que deva ser responsável por suas consequências e, para isso, 2) utiliza-se um expediente fraudulento.

Não há dúvida que nem a interposição, nem a ocultação são, em si mesmas, o objetivo da fraude cometida. A interposição é um meio para ocultar alguém que pretende obter um benefício a partir dessa ocultação. O que ora se propõe é penalizar a conduta de interpor

peessoa de forma fraudulenta, mas de uma forma mais abrangente, isto é, não restrita ao Direito Aduaneiro ou Tributário. **A fraude a ser combatida nesse caso é a fraude meio, independentemente dos objetivos que se pretenda atingir.**

Não se trata de um modelo normativo inovador no contexto jurídico nacional. O combate à lavagem e ocultação de bens e direitos se dá exatamente dessa forma, isto é, penalizando a ocultação dos resultados de crimes antecedentes. Não se busca punir o ilícito antecedente, para os quais existem tipos penais específicos. Ou seja, o foco são as práticas utilizadas como **meio** para ocultar a origem ilícita de bens, direitos ou valores, e não propriamente os ilícitos que produziram esses bens, direitos e valores. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas.

3 | O Combate à lavagem de dinheiro como paradigma

O combate à lavagem de dinheiro iniciou-se formalmente no Brasil com a publicação da Lei nº 9.613/1998. Para o presente artigo, importa destacar os pontos que podem ser utilizados como paradigmas para a construção de um novo tipo penal para fins de combate à ocultação mediante interposição fraudulenta de terceiros.

O primeiro aspecto a destacar é que a lavagem de dinheiro é um **crime formal**, como resta claro na sua definição, estabelecida pelo art. 1º da Lei nº 9.613/1998, com redação dada pela Lei nº 12.683/2012.

O segundo ponto de destaque é que a lavagem de dinheiro é indubitavelmente um **crime autônomo**. Nos dizeres de Paulsen (2021, p. 380):

O crime de lavagem de dinheiro tem autonomia frente ao crime antecedente. **Trata-se de outra conduta, com outro objetivo, violando outro bem jurídico.**

Callegari (2017, p. 115) segue na mesma linha:

Em realidade, trata-se de uma opção do legislador, seguindo política criminal que busca punir o delinquente pela lavagem de dinheiro, já que muitas vezes não se consegue fazê-lo em relação ao delito antecedente. (...) Daí a conclusão de que **o delito de lavagem de capitais é autônomo e não guarda**

relação com condenação ou com a pena abstrata da infração antecedente. (grifou-se)

Uma consequência importante decorrente da autonomia do crime de lavagem de dinheiro é a possibilidade de haver concurso de crimes, caso o sujeito ativo na lavagem também tenha atuado no crime antecedente. Callegari (2017, p. 63) traz um exemplo simples e elucidativo:

Dessa forma, se o sujeito intervém num dos delitos antecedentes previstos na Lei nº 9.613/98, por exemplo, o tráfico de drogas, e depois oculta a origem dos bens provenientes daquele delito, se produzirá um concurso material de crimes, em que as penas do delito de tráfico somam-se às do delito de lavagem.

Quanto à autoria, é importante destacar que a tipificação do crime de lavagem de dinheiro não se restringe ao disposto no *caput* do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, visto que os §§ 1º e 2º dispõem sobre outras condutas que são igualmente punidas como lavagem de dinheiro. As condutas previstas no art. 1º e seus parágrafos, em especial o inciso II do § 2º, já indicam que **os crimes de lavagem de dinheiro comportam o concurso de pessoas**. O § 5º do art. 1º corrobora essa noção, ao mencionar expressamente as figuras do coautor e do partícipe.

Por fim, é preciso discorrer sobre a relação do crime de lavagem de dinheiro com a infração aduaneira de interposição fraudulenta. O núcleo do tipo penal reside nas condutas de ocultar ou dissimular, o que é também parte central na definição da interposição fraudulenta. A semelhança entre o tipo penal da lavagem de dinheiro e o tipo infracional da interposição fraudulenta é evidente. Sehn (2021, p. 449) explicita essa proximidade ao asseverar que “a ocultação também pode ser um veículo para a prática de lavagem de dinheiro ou de branqueamento de capital, tipificado na Lei nº 9.613/1998”, mas ressalva que “nem toda a interposição fraudulenta configura lavagem”.

Por certo, existem esquemas de interposição fraudulenta que intentam única e exclusivamente esconder – ocultar, dissimular – bens, direitos ou valores originados em atividades ilícitas. Em tais casos, a interposição se exaure na lavagem de dinheiro, sem potencial lesivo adicional. Opera-se, em tais casos, a consunção. Todavia, quando a interposição fraudulenta tem por objetivo ocultar outros ilícitos que serão cometidos **após a ocultação**, estar-se-á diante de um concurso de crimes.

Essa relação é muito semelhante à que ocorre entre o crime de falsidade ideológica e o crime contra a ordem tributária, a respeito da qual muito bem explica Paulsen (2021, p. 322):

Quando o falso não exaurir seu potencial lesivo no crime-fim, deverá ser considerado de modo autônomo, verificando-se, então, concurso de crimes. Esse foi o entendimento do STF relativamente à falsidade ideológica em contrato social, *in verbis*:

INQUÉRITO POLICIAL. Investigação sobre prática de delito de falsificação de documento público e de crime contra a ordem tributária. Arts. 297 do CP e 2º, I, da Lei n. 8.137/90. Sociedade comercial. Alteração fraudulenta do contrato social. Absorção do crime de falso pelo delito tributário, cuja punibilidade foi extinta com o pagamento do tributo. Inadmissibilidade. **Potencialidade lesiva da alteração contratual, como meio da prática eventual doutros crimes, tributários ou não.** HC denegado. O delito de falsificação de contrato social não é, em tese, absorvido por crime contra a ordem tributária, ainda que tenha servido de meio para sua prática (STF, HC 91.542, 2007). (grifou-se)

4 | Uma proposta para tipificação penal

4.1 | Confiança: o bem jurídico a ser tutelado

Para instituir um novo tipo infracional, é fundamental que haja clareza quanto ao bem jurídico que se pretende proteger. No caso da infração aduaneira de interposição fraudulenta de terceiros, o bem jurídico tutelado é o controle aduaneiro, conforme deixam claro Fernandes (2018, p. 292), Sehn (2021, p. 447) e Trevisan (2020, p. 223). Mas não se trata apenas de ocultar inadvertidamente os verdadeiros responsáveis por uma dada operação de comércio exterior: trata-se de infringir o bem jurídico do controle aduaneiro mediante **comportamento doloso, intencional, fraudulento**. É a prática de fraude, como meio para a interposição, que justifica a pesada penalidade a ela associada (seja o perdimento da mercadoria em si, seja a multa equivalente ao seu valor aduaneiro).

Não é somente na seara aduaneira que a fraude surge como elemento qualificador do tipo infracional. Isso ocorre também nos crimes contra a ordem tributária, definidos pela Lei nº 8.137/1990 (mais especificamente,

no inciso II do artigo 1º), e no crime de estelionato, para ficar em apenas dois exemplos. Ademais, o Código Penal dedica um título inteiro aos chamados Crimes contra a Fé Pública, que se concentram em torno dos termos “falsificar” e “falsidade”.

A esta altura, já se percebe que a ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas, potencialmente colide com bens jurídicos tão variados como o controle aduaneiro, a administração pública, o patrimônio e a fé pública.

Em adição a esses bens jurídicos, vale frisar que o Princípio da Boa-Fé igualmente permeia todo esse debate. Afinal, foi demonstrado que o esforço na construção de soluções baseadas na confiança (Redesim, MEI, habilitação automatizada) resultou em benefícios concretos para toda a sociedade. E confiança nada mais é do que a aplicação prática do Princípio da Boa-Fé, inclusive na relação Estado-cidadão. A boa-fé presume-se e, na lição de Theodoro Júnior (2014, p. 27), “a invocação da boa-fé objetiva serve para impedir o abuso de direito, isto é, **serve para interditar o exercício do direito desviado de seu objetivo inicial**, fixado pela lei ou pelo contrato” (grifou-se). Tanto é assim, que o próprio Código Civil, em seu art. 187, dispõe sobre a **ilicitude de exceder os limites da boa-fé**.

Ora, na busca da construção da confiança entre o Estado e os cidadãos no que concerne à formalização das atividades empresariais, o Estado já deu o primeiro passo. Os procedimentos foram simplificados, agilizados, desburocratizados, tudo com base na presunção da boa-fé. Logo, cabe agora estabelecer os parâmetros pelos quais a quebra da confiança por parte dos cidadãos será coibida, sob pena do Estado acabar se vendo enfraquecido, rendido e sem condições de exercer com efetividade seu papel.

Conclui-se que, mais do que apenas o controle aduaneiro, o patrimônio público ou a fé pública, o bem jurídico a ser tutelado pelo novo tipo penal ora proposto é a **Confiança**, fundada no Princípio da Boa-Fé.

4.2 | O Tipo penal “interposição fraudulenta de pessoas”

Exposta a necessidade de um novo instrumento normativo, definido o bem jurídico a ser tutelado e identificado o paradigma a ser seguido, pode-se enfim propor o novo tipo penal para combater a interposição

fraudulenta de pessoas. Para tanto, deve-se partir do conceito estabelecido na seção 2.3 – ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas – para então adequá-lo à técnica legislativa própria do Direito Penal.

A ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas envolve três conceitos essenciais – Interposição, Ocultação e Fraude – que se relacionam da seguinte forma: Interposição é a ação; Fraude é o meio; e Ocultação é o resultado. Seguindo o paradigma dos crimes de lavagem de dinheiro e considerando que o objetivo é punir a conduta que ofende o bem jurídico da Confiança, o crime a ser tipificado é de natureza formal. Logo, o núcleo do tipo deve ser a ação praticada: a **Interposição**, cujo verbo correspondente é “interpor”. O meio pelo qual a conduta é praticada – a Fraude – é igualmente essencial ao tipo, pois, sem essa qualificação, não haverá gravidade na ação que justifique a tutela do Direito Penal. Por fim, como sói ocorrer em crimes formais, o resultado intentado – a Ocultação – pode ou não ser efetivamente atingido, pois a ação pode ser interceptada antes de produzir seus efeitos. Sendo assim, a redação que se propõe é a que segue:

Interposição fraudulenta de pessoas

Art. XX. Interpor pessoa física ou jurídica, mediante fraude ou simulação, com o fim de ocultar o verdadeiro interessado ou responsável por determinado ato jurídico, independentemente de obtenção de qualquer espécie de benefício, ganho ou vantagem decorrente da ocultação:

Pena: reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

“Testa-de-ferro”

§ 1º Incorre na mesma pena quem atua voluntariamente como interposta pessoa, mediante fraude ou simulação, com a finalidade de ocultar outrem em determinado ato jurídico, independentemente de obtenção de qualquer espécie de benefício, ganho ou vantagem decorrente da ocultação, para si ou para outrem.

Tentativa

§ 2º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal.

Interposição de “laranja”

§ 3º A pena será aumentada de um a dois terços, se o crime definido neste artigo for cometido mediante a interposição de pessoa física:

I – incapaz;

II – que não tenha o necessário discernimento a respeito do ato jurídico em que seja levada a participar; ou

III – que seja coagida ou induzida a participar do ato jurídico.

Colaboração

§ 4º A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais ou à identificação dos autores, coautores e partícipes do crime.

Há vários aspectos dessa proposta que precisam ser comentados.

Primeiro, o crime de interposição fraudulenta de pessoas está centrado na ação de interpor mediante fraude ou simulação, diferentemente da infração aduaneira de interposição fraudulenta de terceiros, que lhe serviu de inspiração inicial, cujo núcleo é a ocultação mediante fraude ou simulação. **Interpor é diferente de ocultar**. É possível interpor sem ocultar, assim como é possível ocultar sem interpor.

Em seguida, salienta-se que o efeito da interposição é a ocultação, cujos efeitos, por sua vez, podem ser dos mais diversos. **Os efeitos concretos da ocultação, entretanto, são irrelevantes para a caracterização do crime de interposição fraudulenta de pessoas**, e isso é devidamente explicitado no *caput, in fine*. Percebe-se uma espécie de espelhamento: enquanto na lavagem de dinheiro não há necessidade de punir os crimes antecedentes, na interposição fraudulenta de pessoas não há necessidade de punir os benefícios, ganhos ou vantagens ilícitos posteriores à ocultação. A simetria fica mais evidente quanto transposta para forma gráfica:

Figura 2 – Visualização gráfica dos elementos caracterizadores do crime de lavagem de dinheiro.

Figura 3 – Visualização gráfica dos elementos caracterizadores do crime de interposição fraudulenta de pessoas.

É fundamental que o ato jurídico do qual se intenta ocultar o verdadeiro interessado ou responsável seja devidamente identificado, pois é esse ato que constitui a razão determinante da interposição fraudulenta. Ou seja, a ocultação de alguém **em um determinado ato jurídico** é que motiva o comportamento fraudulento e “para caracterização do dolo é sempre necessário expor o motivo que leva o agente a cometer o ilícito doloso” (ABUD, 2013, p. 89).

Por outro lado, **é desnecessário identificar precisamente o ocultado**: basta que se comprove que o verdadeiro interessado ou responsável (seja quem for) foi ocultado em um ato jurídico (devidamente determinado), de forma fraudulenta (com o dolo devidamente comprovado), por uma interposta pessoa (essa sim, devidamente identificada). Não poderia ser diferente, pois a ocultação visa justamente impedir a identificação dos verdadeiros interessados ou responsáveis. Logo, não faria sentido punir a conduta de interposição somente quando os interessados/responsáveis tivessem sido identificados, isto é, somente quando o resultado intentado – a ocultação – não tivesse sido obtido. Visto de ângulo contrário, se a precisa identificação dos ocultados fosse necessária, a ocultação que fosse plenamente atingida não poderia ser punida, o que seria claramente um contrassenso.

Quanto à autoria, assim como ocorre nos crimes de lavagem de dinheiro, em que o autor não é necessariamente a mesma pessoa que cometeu o crime antecedente, nem sempre a pessoa diretamente interessada na ocultação é aquela que promoveu a interposição. Logo, ao contrário do ocultado, que não precisa ser precisamente identificado, **o agente que realizou a ação de interpor necessariamente deve sê-lo**.

Sobre as interpostas pessoas, o tipo penal proposto prevê a possibilidade tanto de interposição de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. Essa amplitude do escopo do tipo penal encontra guarida na própria realidade das práticas fraudulentas que têm sido

desbaratadas pela RFB. De fato, a quebra do Princípio da Boa-Fé e o ataque ao bem jurídico da Confiança podem ocorrer tanto com a interposição de pessoas físicas – popularmente denominadas de “testas-de-ferro”, “presta-nomes” ou “laranjas” – quanto de pessoas jurídicas – que podem ser tanto “empresas fantasmas” quanto empresas realmente existentes. Na Aduana, por exemplo, a interposição fraudulenta é geralmente realizada com a declaração de uma pessoa jurídica como importadora/exportadora, de forma a ocultar o real importador/exportador. No âmbito dos Tributos Internos, por sua vez, a interposição fraudulenta tem se disseminado na forma das empresas “noteiras” que, mesmo não atuando elas próprias como interpostas, tem seu quadro societário maculado pela interposição de pessoas físicas (geralmente “laranjas”), justamente com o objetivo de tentar desvincular tais “empresas” dos perpetradores dos esquemas fraudulentos.

No caso de interpostas pessoas físicas, **é fundamental que se diferenciem os “laranjas” dos “testas-de-ferro”**: os primeiros atuam de forma completamente inconsciente do que são levados a praticar ou, quando conscientes, o fazem após coação ou indução por parte do autor da interposição; os segundos são aqueles que atuam consciente e voluntariamente como interposta e, muitas das vezes, são também beneficiários da fraude, ainda que em menor grau comparativamente aos idealizadores da interposição. Mais do que diferenciar, é necessário que as consequências sejam distintas. Por sua atuação ser voluntária, ao “testa-de-ferro” aplica-se a mesma pena de quem promove a interposição. De outra feita, **se faz necessário agravar de forma expressa a pena de quem utiliza “laranjas” para cometer a interposição fraudulenta**.

Quanto à pena, considera-se que o limite mínimo deve ser menor que quatro anos, de forma a não inviabilizar a substituição por penas restritivas de direito quando o nível de culpabilidade do agente assim o justificar. Ponderando-se as penas previstas para os crimes de falsidade documental³ e de lavagem de dinheiro⁴, conclui-se que as penas mínima e máxima devem ser mais elevadas que as dos crimes de falsidade, mas inferiores às de lavagem de dinheiro, de forma a refletir a relação existente entre eles no que tange à gravidade de cada conduta – **em princípio, lavagem de dinheiro é mais grave que interposição fraudulenta, que por sua vez é mais grave que falsidade documental**. De certa forma, isso também reflete a maior possibilidade de que se dê a consunção dos crimes de menor pena em relação aos de maior pena, ainda que isso nem sempre ocorra

(basta o crime de menor pena não se exaurir no de maior pena).

O instituto da colaboração também está previsto, e de forma praticamente idêntica à existente no tipo penal da lavagem de dinheiro. Em conjunto com as circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal, forma-se um interessante instrumental para induzir a confissão e, conseqüentemente, o deslinde mais rápido e eficaz dos esquemas de interposição fraudulenta.

Por fim, cabem alguns comentários sobre possíveis implicações da tipificação do crime de interposição fraudulenta de pessoas nas atividades de combate às fraudes no comércio exterior.

Um primeiro impacto se daria nas situações em que os auditores-fiscais se deparam com empresas constituídas por “laranjas” – algo bastante comum nos procedimentos de fiscalização de combate às fraudes aduaneiras. Nucci (2022, p. 366), exemplificando o pensamento doutrinário vigente, é sucinto e taxativo quando discorre sobre contratos firmados com “laranjas”: “a inserção de nomes fictícios ou de pessoas que, de fato, não tomam parte na sociedade, em contratos específicos, constitui crime de falsidade ideológica”. O problema é que, salvo se detectados indícios de algum outro crime no decorrer da ação fiscal aduaneira, a representação ao Ministério Público Federal (MPF), de que trata a Portaria RFB nº 1.750/2018, pode não vir a ser encaminhada, pois o art. 17 da referida Portaria não prevê de forma expressa o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) entre os que demandam a formalização de representação. A criminalização da interposição fraudulenta poderia, assim, servir como catalizador de uma mudança nessa percepção além de, é claro, permitir à Aduana uma atuação mais incisiva em face de interposições realizadas por meio de “laranjas”.

Um segundo ponto, é que a instituição de um novo tipo penal que se situa, em termos de gravidade, entre os crimes de falsidade ideológica e de lavagem de dinheiro potencializaria o combate a esse último. O comércio exterior é um dos principais vetores de lavagem de dinheiro, mas os auditores-fiscais aduaneiros muitas vezes encontram dificuldades para avaliar se a origem de recursos em operações de importação, por exemplo, são ou não de origem ilícita. A falta de indícios a respeito da ilicitude dos valores utilizados nessas operações pode acarretar à não representação ao MPF.

Com a criminalização da interposição fraudulenta, cuja conduta é muito mais facilmente caracterizável no decorrer das fiscalizações aduaneiras do que a lavagem de dinheiro, casos que não seriam representados ao MPF poderão sê-lo, com possíveis resultados positivos para fins de investigação de esquemas de lavagem de dinheiro.

³ Especialmente os crimes de falsificação de documento público (artigo 297 do CP, pena de reclusão de dois a seis anos), falsificação de documento particular (artigo 298 do CP, pena de reclusão de um a cinco anos) e falsidade ideológica (artigo 299 do CP, pena de reclusão de um a cinco anos, se o documento é público, e de um a três anos, se o documento é particular).

⁴ Pena de reclusão de três a dez anos (artigo 1º da Lei nº 9.613/1998).

5 | Considerações finais

Partindo da constatação da gravidade do fenômeno da interposição fraudulenta, cujos impactos transcendem às áreas aduaneira e tributária, o presente artigo buscou demonstrar que um novo instrumento legal para combater esse fenômeno é não só necessário, como plenamente factível. A definição clara do que seja a ocultação mediante interposição fraudulenta de pessoas, decorrente da identificação precisa dos conceitos envolvidos (Interposição, Ocultação, Fraude), e o estabelecimento do bem jurídico que deve ser tutelado (a Confiança), aliados à um modelo normativo consolidado como o é o do combate à lavagem de dinheiro, permitiram a elaboração de uma proposta concreta para um novo tipo penal, que visa criminalizar a Interposição Fraudulenta de Pessoas.

Espera-se que este artigo se faça uma relevante contribuição para a atuação cada vez mais eficaz não só da Aduana, mas de todos os órgãos públicos que precisam enfrentar a prática de fraudes centradas na ocultação de pessoas por meio da interposição, prática essa que corrói a Confiança que deve existir nas relações sociais.

Referências bibliográficas

ABUD, Jorge Lima. **Interposição Fraudulenta de Terceiros em Comércio Exterior**. E-book, 2013.

CALLEGARI, André Luís C.; WEBER, Ariel B. **Lavagem de dinheiro**. São Paulo: Atlas, 2017, e-book. ISBN 9788597012293.

DUARTE, João Paulo Gaia. O novo papel das Juntas Comerciais a partir da Lei 11.598/2007. *Revista Jus Navigandi*, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 19, n. 4176, 7 dez. 2014. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/31046>. Acesso em: 18 ago. 2025.

FERNANDES, Rodrigo Mineiro. *Introdução ao Direito Aduaneiro e Tributação Aduaneira*. São Paulo: Intelecto, 2018, e-book.

GOVERNO FEDERAL. *Portal do Empreendedor – Estatísticas*. Disponível em: <http://www22.receita.fazenda.gov.br/inscricaoemei/privat/pages/relatorios/opcoesRelatorio.jsf>. Brasília: 2025. Acesso em: 18 ago. 2025.

GOVERNO FEDERAL. *Portal Redesim*. Brasília: 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/redesim>. Acesso em: 18 ago. 2025.

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. *Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa*. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

INSTITUTO JUSTIÇA FISCAL (IJF). *Diagnóstico do Contencioso Administrativo Tributário Federal e Recomendações*. Porto Alegre: 2022. Disponível em: https://ijf.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Estudo_Contencioso_Final.pdf. Acesso em: 18 ago. 2025.

NUCCI, Guilherme de S. *Curso de Direito Penal, v. 3 Parte Especial: arts. 213 a 361 do Código Penal*. Rio de Janeiro: Forense, 2022, e-book. ISBN 9786559643752.

PAULSEN, Leandro. *Tratado de direito penal tributário brasileiro*. São Paulo: Saraiva Jur, 2021, e-book. ISBN 9786555596465.

RFB. *Balanco Aduaneiro 2024*. Brasília: 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/relatorios/aduana/2024-balanco-aduaneiro.pdf/view>. Acesso em: 18 ago. 2025.

ROCHA, Sergio André. Reconstruindo a confiança na relação fisco-contribuinte. In: GOMES, Marcus Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de; PINTO, Alexandre

Evaristo (coord.). *Estudos Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARE*. Brasília: CARE, 2020, p. 59-84.

SEHN, Solon. *Curso de direito aduaneiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2021, e-book. ISBN 9786559640928.

SINDIFISCO NACIONAL. *Folha de S. Paulo destaca estudo do sindicato sobre alta defasagem de servidores na Aduana brasileira*. Brasília: 2022. Disponível em: <https://www.sindifisconacional.org.br/folha-de-s-paulo-destaca-estudo-do-sindicato-sobre-alta-defasagem-d-e-servidores-na-aduana-brasileira/>. Acesso em: 18 ago. 2025.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *O Contrato e sua Função Social*. Rio de Janeiro: Forense, 2014, e-book. ISBN 978-85-309-5653-0.

TREVISAN, Rosaldo. A “interposição fraudulenta” na jurisprudência do Carf. In: GOMES, Marcus Lívio; OLIVEIRA, Francisco Marconi de; PINTO, Alexandre Evaristo (coord.). *Estudos Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARE*. Brasília: CARE, 2020, p. 197-234.